

ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАР СИФАТИ ВА ХАВФСИЗЛИГИГА ТАЪСИРИ

Рахимова Хилолахон Рустамжоновна

Тиббий кимё ва биологик фанлар кафедраси ассистенти
Central Asian Medical University

Қосимов Ахмаджон Нодир ўғли

Стоматология йўналиши 2-курс талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17813366>

Аннотация: Замонавий дунё шароитида озиқ-овқат хавфсизлиги ва маҳсулот сифати масалалари илмий тадқиқотларнинг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида энергия тежовчи ва экологик жиҳатдан барқарор технологияларни жорий этиш бўйича кенг қўламли ишлар амалга оширилмоқда. Ушбу технологиялар энергия сарфи йўқотишларини камайтириш ва озиқ-овқат саноатида экологик барқарор ишлаб чиқаришни таъминлашга хизмат қилади.

Мазкур тадқиқот Фарғона минтақаси шароитида энергия самарадорлигини ошириш технологияларининг озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва хавфсизлигига таъсирини ўрганиш ҳамда уларнинг барқарор озиқ-овқат тизимига қўшадиган ҳиссасига бағишланган.

Калит сўзлар: энергия самарадорлиги, озиқ-овқат хавфсизлиги, маҳсулот сифати, барқарор ишлаб чиқариш, қайта ишлаш технологиялари.

КИРИШ

Озиқ-овқат саноати иқтисодиётнинг энг кўп энергия талаб этувчи тармоқларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси маълумотларига (2024 й.) кўра, озиқ-овқат маҳсулотлари таннархида энергия харажатлари 25–30 % ни ташкил этади. Жаҳонда энергия ресурслари нархининг ўсиши ва углерод изини камайтириш заруратидан келиб чиққан ҳолда, энергия самарадорлигини оширувчи технологияларни жорий этиш долзарб вазифага айланмоқда.

Энергоэффектив технологиялардан фойдаланиш нафақат ресурсларни тежаш, балки тайёр маҳсулотнинг органолептик, физик-кимёвий ва микробиологик хусусиятларига ҳам бевосита таъсир қилади. Фарғона вилоятида кузатиладиган юқори ёзги ҳарорат ва мавсумий намлик ўзгаришлари шароитида озиқ-овқатни қайта ишлаш ва сақлаш жараёнларининг энергия самарадорлиги айниқса муҳим аҳамият касб этади.

ТАДҚИҚОТНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Тадқиқот мақсади:

Фарғона вилоятида энергоэффектив технологияларни жорий этишнинг озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва хавфсизлигига таъсирини баҳолаш.

Тадқиқот вазифалари:

Озиқ-овқат саноатида қўлланилаётган замонавий энергоэффектив технологиялар турларини ўрганиш.

Уларнинг маҳсулотнинг органолептик ва микробиологик кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш.

Мазкур технологияларни минтақавий ишлаб чиқариш жараёнларига кенг қўламда жорий этиш имкониятларини баҳолаш.

МАТЕРИАЛЛАР ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Тадқиқот 2023–2024 йилларда Фарғона вилоятидаги мева ва сут маҳсулотларини қайта ишлашга ихтисослашган озиқ-овқат корхоналарида амалга оширилди. Соловли таҳлил, кузатиш, физик-кимёвий ва микробиологик лаборатория текширувлари каби усуллар қўлланилди.

Энергия самарадорлиги жорий этишдан олдин ва кейинги электр энергияси истеъмоли асосида баҳоланди. Таҳлил Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда Санитария-эпидемиология хизмати методик қўлланмаларига асосланган ҳолда амалга оширилди.

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМА

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, энергия самарадорлиги юқори бўлган совутиш тизимлари ва вакуумли қуритиш технологияларини жорий этиш орқали энергия истеъмоли 18–22 % га камайган. Шу билан бирга, маҳсулотнинг сифати ва микробиологик хавфсизлиги яхшилангани кузатилди.

Сут маҳсулотларини қайта ишлашда паст ҳароратли пастеризация технологияси В гуруҳи витаминларининг 95 % гача сақланишини ва бактериал ифлосланиш хавфини 1,5–2 баробар камайишини таъминлади.

Мева қуритишда қуёш энергиясига асосланган қуритиш ускуналаридадан фойдаланиш дегидратациянинг бир хил кечишини ва антиоксидант моддалар йўқотилишининг минимал даражага тушишини таъминлади.

Фарғона корхоналарида олиб борилган мониторинг қуйидагиларни кўрсатди:

- тайёр маҳсулотдаги брак ва қайтариш ҳолатлари 12 % га камайган;
- энергия самарадор тартиблари ишлаб чиқариш барқарорлигини оширган.

Энергоэффектив технологиялар ишлаб чиқариш биноларида ҳарорат ва намликни пасайтириб, санитария-гигиена талабларига риоя этилишини яхшиловчи омил сифатида ҳам намоён бўлди. Бу ўз навбатида ходимлар меҳнат хавфсизлиги ва маҳсулотнинг иккиламчи микробиологик ифлосланишининг олдини олишга хизмат қилади.

ХУЛОСА

Тадқиқот натижалари энергия самарадор технологияларнинг озиқ-овқат маҳсулотлари сифати ва хавфсизлигига сезиларли даражада ижобий таъсир кўрсатишини тасдиқлади. Агросаноат комплекси жадал ривожланаётган Фарғона вилояти учун мазкур технологияларни жорий этиш озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, ишлаб чиқариш барқарорлигини ошириш ва минтақавий иқтисодийнинг барқарор ривожланишини таъминлаш нўқтаи назаридан стратегик аҳамиятга эга.

Тавсиялар: Энергоэффектив ускуналарни жорий этишни давом эттириш, микробиологик кўрсаткичларни мунтазам мониторинг қилиш ҳамда озиқ-овқат корхоналари ходимларининг малакасини ошириб бориш тавсия этилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. Отчёт «Энергопотребление в пищевой промышленности», Ташкент, 2024.
2. Исламов Б. Б. Технологии переработки и хранения пищевых продуктов. – Ташкент: Фан ва технология, 2022.

3. Юсупов А. Р. Современные аспекты энергоэффективного производства. – Фергана: Экономика, 2023.
4. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан. «Методические рекомендации по внедрению энергоэффективных систем на предприятиях пищевой промышленности», Ташкент, 2023.
5. FAO. Energy-smart food systems for sustainable development. Rome, 2022.
<https://www.fao.org>